

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

La revuelta revitaliza a TVE y rejuvenece la audiencia de la televisión tradicional

[10.5281/zenodo.18338007](https://doi.org/10.5281/zenodo.18338007)

Joaquín **Sotelo González** | jsotelo@ucm.es
Universidad Complutense de Madrid , España

Javier **Sierra Sánchez** | jsierr01@ucm.es
Universidad Complutense de Madrid , España

Sheila **Liberal Ormaechea** | s.liberal.prof@ufv.es
Universidad Francisco de Vitoria , España

María del Carmen **Bravo Llatas** | mcbravo@pas.ucm.es
Universidad Complutense de Madrid , España

Una batalla por la audiencia no del todo perdida

En los últimos años se ha repetido una idea casi asumida como dogma: la televisión tradicional está condenada a perder a las audiencias más jóvenes frente a las redes sociales y a otras plataformas digitales. Sin embargo, el caso del programa *La revuelta*, estrenado en La 1 de TVE en septiembre de 2024, demuestra que esa fuga no es irreversible. Al contrario, este formato confirma que **la televisión lineal no debe dejar de reinventarse** en su afán por volver a ser atractiva para generaciones que parecían haberla abandonado.

Citación recomendada: Sotelo González, J. Sierra Sánchez, J. Liberal Ormaechea, S. Bravo Llatas, M. (2026). La revuelta revitaliza a TVE y rejuvenece la audiencia de la televisión tradicional. *Indexfera 1*, e1. [10.5281/zenodo.18338007](https://doi.org/10.5281/zenodo.18338007)

La revuelta revoluciona las audiencias

El estudio *Análisis de La revuelta: audiencias, contenidos y estructura narrativa* analiza las audiencias de los primeros 64 programas de *La revuelta*, emitidos entre septiembre de 2024 y enero de 2025. Los resultados son claros: **el programa no solo ha mejorado notablemente los datos de La 1 en su franja, sino que ha conseguido algo especialmente relevante para una televisión pública: atraer a público joven**, en particular a la Generación Z y a los *millennials*, perfiles que parecían estar últimamente alejados del consumo televisivo convencional.

Uno de los grandes logros del formato es que no se limita a robar audiencia a otros programas, sino que incorpora nuevos espectadores al hábito de ver televisión en directo. Durante su estreno, *La revuelta* casi **cuadruplicó la audiencia que tenía anteriormente esa franja horaria en La 1**, sin provocar un desplome equivalente en otros espacios competidores, como *El hormiguero*. Esto sugiere que parte de su éxito procede de la incorporación de espectadores que normalmente no veían la televisión lineal y que *La revuelta* ha conseguido atraer.

Reconexión de la televisión con los jóvenes

El análisis por edades revela que **el grupo más fiel al programa es el de 25 a 44 años, seguido muy de cerca por el de 13 a 24**. Es decir, adultos jóvenes y jóvenes adultos, precisamente los segmentos más difíciles de captar hoy en día. Además, el programa presenta una audiencia media más joven que la habitual de La 1 y que la media general de la televisión en España, lo que supone un rejuvenecimiento real del canal.

Una combinación de factores explica el éxito del programa

Otro elemento clave es el papel de los invitados. La combinación de artistas emergentes, figuras mediáticas consolidadas, humoristas y personajes de la cultura

popular permite conectar con públicos muy diversos. El humor constante, el tono irreverente y la sensación de espontaneidad funcionan como hilo conductor de este contenido, haciendo que el programa resulte reconocible y, al mismo tiempo, imprevisible. **Aunque los invitados influyen en los picos de audiencia, el estudio muestra que el éxito no depende solo de ellos, sino del conjunto del formato y de su narrativa.**

También resulta relevante la estructura de desarrollo del programa. A medida que avanza la emisión, la audiencia crece, lo que indica una buena capacidad de retención y atracción. Este efecto es especialmente visible entre los jóvenes y los adultos de mediana edad. ***La revuelta* no solo atrae espectadores, sino que consigue mantenerlos.**

En conjunto, el programa se ha convertido en un ejemplo de cómo la televisión pública puede adaptarse a los nuevos tiempos. *La revuelta* demuestra que, con un formato adecuado, la televisión tradicional todavía puede ser un espacio de encuentro cultural y generacional en pleno ecosistema digital.

Palabras clave: La revuelta, televisión, audiencias, TVE.

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.